

OFICINA-ESCOLA DE RESTAURO DE MOBILIÁRIO MODERNO Palácios da Presidência da República Federativa do Brasil

Hudson Ferreira, Frederico (1)

1. Instituto Federal de Brasília, Campus Samambaia, 1863940@etfbsb.edu.br

Freitas Costa de Torres, Fernanda (2)

2. Instituto Federal de Brasília, Campus Samambaia, 1757188@etfbsb.edu.br

RESUMO

O Núcleo de Pesquisa, Conservação e Restauro de Mobiliário Moderno de Brasília do Instituto Federal Brasília no Distrito Federal, coordenado por professores do Campus Samambaia (IFB/CSAM), trabalha com o mobiliário criado e produzido nas décadas de 1960 e 1970 para os Palácios de Brasília. Este artigo descreve em síntese as ações que vêm sendo desenvolvidas, e em seguida um estudo de caso: o restauro em uma mesa desenhada por Anna Maria Niemeyer (1930-2012) para o ex-Presidente da República do Brasil Juscelino Kubitschek. Este restauro integra um conjunto de ações de preservação de parte do acervo dos Palácios da Presidência da República do Brasil sob a coordenação da Diretoria de Documentação Histórica da Presidência. Apresenta-se então uma breve discussão teórica sobre a preservação deste patrimônio seguida de um contexto histórico sobre fatores que influenciaram a consolidação do mobiliário moderno brasileiro, e por fim descreve esse processo de restauro.

Palavras-chave: conservação; restauro; mobiliário; moderno; Brasília

Introdução

Entre os anos 1950 e 1960, o Brasil passou por um período de intensa produção cultural, que deixou um legado notável, tanto no mobiliário moderno quanto nas artes plásticas. Este mobiliário com estética refinada e bastante peculiar, que nem toda sociedade chegou a valorizar na época, foi principalmente esquecido por um longo período e levou cerca de cinco ou seis décadas para ser plenamente reconhecido, legitimado e consagrado. O reconhecimento internacional dos designers modernos brasileiros é fato, bem como a inclusão nas mais importantes coleções, em galerias, museus e leilões (SANTOS, 2017).

Brasília possui um dos maiores e mais expressivos acervos do mobiliário moderno brasileiro. Inaugurada em 1960, por meio de sua "brasileidade" este mobiliário consolida uma identidade nacional em harmonia com a arquitetura, o que viria a ser patrimônio cultural material.

A era moderna coincide com o início das preocupações sobre patrimônio cultural, pois foi a partir do século XX que se iniciam as discussões sobre o patrimônio cultural, e sua preservação com importância fundamental para o desenvolvimento e enriquecimento de um povo. Os bens culturais guardam informações, significados, mensagens, registros da história humana - refletem ideias, crenças, costumes, gosto estético, conhecimento tecnológico, condições sociais, econômicas e políticas de um grupo de determinada época.

O design do mobiliário criado e produzido na ocasião da construção de Brasília, integra um conjunto de bens culturais materiais, que carregam informações do estilo moderno, costumes e conhecimento tecnológico, matérias-primas nacionais. Seu valor vai além das questões de forma, função, valor, raridade, associações; é parte da cultura material da sociedade Brasileira.

Os Palácios de Brasília possuem uma peculiaridade das condições de funcionamento, com projetos de arquitetura e mobiliário integrados com as artes. Nos Palácios da Alvorada e Planalto é possível encontrar em seus imensos salões e mezaninos móveis de Joaquim Tenreiro, Jorge Zalsupin, Sérgio Rodrigues, Anna Maria Niemeyer e Oscar Niemeyer, entre outros. Há também uma grande variedade de móveis coloniais composta de mesas e cadeiras em jacarandá, estas últimas com assentos e encostos em palha trançada (COSTA, 2014).

Esse mobiliário contribuiu para a constituição, reconhecimento e valorização do design de mobiliário moderno brasileiro e que, em Brasília, encontrou espaço privilegiado para acolher essa produção artística.

Frente a tão rico e singular acervo, seria instintivo supor que haveria na sociedade brasiliense e, particularmente, nas instituições proprietárias desses bens, a consciência da importância desse patrimônio e, por conseguinte, ações sistematizadas para sua salva-guarda e valorização. Mas de maneira geral, a falta

de manutenção, a deterioração e o abandono em depósitos improvisados têm sido o destino desse mobiliário. Desprezar e pôr em risco um patrimônio dessa natureza é, além de injustificado, um desperdício de recursos financeiros, conduta que um país que se encontra em nosso estágio de desenvolvimento não se pode dar ao luxo de assumir. Evidentemente, para confirmar essa regra, há exceções que precisam ser conhecidas e valorizadas.

Uma dessas exceções ocorre nas ações do Núcleo de Restauro de Mobiliário Moderno do IFB, através da educação patrimonial na Oficina Escola de Restauro de Mobiliário Moderno (OERMM), que busca conservar e restaurar esse patrimônio.

Segundo HORTA (1999), a Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural” que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido. Este processo leva ao reforço da auto-estima dos indivíduos e comunidades e à valorização da cultura brasileira, compreendida como múltipla e plural.

Na OERMM a educação patrimonial é uma ação permanente de trabalho educacional centrado à valorização da cultura brasileira, no Patrimônio Cultural, no Mobiliário Moderno, um conhecimento de enriquecimento individual e coletivo. Onde sua linguagem didático-pedagógica é orientada pela reflexão acerca do patrimônio cultural, se dá a partir de um olhar investigativo, a construção da consciência histórica, do pertencimento e das relações afetivas e de memória, necessárias à preservação, construídos e intensificados no exercício da cidadania.

Oficina-Escola de Restauro de Mobiliário Moderno:

Obras de relevância singular para a cultura brasileira, o Palácio da Alvorada e o Palácio do Planalto sintetizam a intenção da construção da nova capital: fortalecer a democracia e a modernidade do País. Oscar Niemeyer e sua equipe escolhem obras de arte, projetam o mobiliário e sua disposição com o propósito de destacar a monumentalidade, transparência e delicadeza da arquitetura. Na seleção para as obras de arte, preferiu-se retratar o brasileiro comum, as abstrações e a natureza brasileira, em oposição a imagens de imperadores, presidentes e batalhas. Da mesma forma, no lugar de móveis em estilo império ou neoclássico, foram escolhidos e projetados móveis modernos de estética delicada e simples, com excelente ergonomia e durabilidade. A harmonia dos espaços internos era finalizada com alguns móveis coloniais que agregavam história e brasilidade aos palácios.

A força desse conceito não foi, no entanto, suficiente para manter os Palácios inalterados. Nos anos 70, são transferidos móveis de museus cariocas, em estilo império e neoclássico, para substituir o mobiliário das principais áreas do Palácio da

Alvorada. Nos anos 80, são inseridos móveis mais pesados, seguindo a estética da década, enquanto, nos anos 90, tentou-se resgatar o modernismo do ambiente com mobiliário de *design* italiano. Em busca do aconchego de uma casa, novas decorações iam eliminando os espaços vazios palacianos.

A partir de 2017, a Presidência da República inicia uma pesquisa na qual são organizados textos de Oscar Niemeyer, fotos históricas dos Palácios e desenhos técnicos de Anna Maria Niemeyer, encontrados no Arquivo Público do Distrito Federal.

Esses desenhos permitiram identificar os móveis originais que se encontravam dispersos em áreas íntimas e de serviços do Palácio da Alvorada, do Palácio do Planalto, do Palácio do Jaburu e da Granja do Torto e em depósitos da Presidência da República – PR.

Com o aval do Presidente Michel Temer e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, iniciam-se o processo de resgate do projeto de Oscar e Anna Maria Niemeyer e o estabelecimento de práticas de conservação e de inúmeras restaurações do patrimônio artístico e histórico da Presidência da República. Após a pesquisa realizada pela Diretoria de Documentação Histórica, foi possível reconstituir a ambientação de Anna Maria Niemeyer para os interiores do Palácio da Alvorada, assim como reorganizar alguns espaços internos dos Palácios do Jaburu e do Planalto, de acordo com os preceitos estabelecidos pela equipe de Oscar Niemeyer.

Após consultas a especialistas e a parceiros, como o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e o Instituto Federal de Brasília (IFB), a Presidência da República passou a executar ações de restauração e de identificação do acervo para a construção de um moderno sistema de segurança e iniciou o restauro de pinturas de cavalete sob a orientação do Museu Nacional de Belas Artes–MNBA. No biênio 2017-2018, foram restaurados mais de 400 móveis do patrimônio da Presidência da República, na própria Presidência e no Núcleo de Restauro do Mobiliário Moderno do IFB. O restauro efetuado pelas oficinas ministradas pelo IFB foi fundamental para a execução de procedimentos complexos – e ao mesmo tempo delicados –, necessários à reconstituição dos móveis de Anna M. Niemeyer, que por vezes foram encontrados completamente desfigurados. A cooperação firmada entre a Presidência da República e o IFB também permitiu que seus alunos tivessem contato com um mobiliário de alta qualidade tecnológica, estética e valor histórico (João Carlos Ramos Magalhães, 2019 - Coordenador da Comissão de Curadoria para os Palácios da Alvorada e Palácio do Planalto, de fevereiro de 2017 a fevereiro de 2019. Diretor Substituto da Diretoria de Documentação Histórica do Gabinete Pessoal do Presidente da República, de fevereiro de 2017 a fevereiro de 2019. Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea, desde 1998).

Mesa Anna Maria Niemeyer (1930-2012)

Segundo HORTA (1999) nada substitui o objeto real como fonte de informação sobre a rede de relações sociais e o contexto histórico em que foi produzido, utilizado e dotado de significado pela sociedade que o criou. Todo um complexo sistema de relações e conexões está contido em um simples objeto de uso cotidiano, uma edificação, um conjunto de habitações, uma cidade, uma paisagem, uma manifestação popular, festiva ou religiosa, ou até mesmo em um pequeno fragmento de cerâmica originário de um sítio arqueológico. É importante notar que cada objeto ou evidência da cultura traz em si uma multiplicidade de aspectos e significados.

E o nosso objeto real é o riquíssimo acervo de mobiliário moderno palaciano de Brasília, objeto de estudo e intervenção do Núcleo de Restauo do Mobiliário Moderno do Instituto Federal de Brasília (IFB) Campus Samambaia, que desde 2016, com apoio técnico e financeiro de outros parceiros, instituições públicas, como Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Presidência da República (PR), Corrdenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), vêm coordenando Oficinas com objetivo de difundir a educação patrimonial capacitando alunos para a preservação e o restauro dos móveis. A OERMM acontece semestralmente, capacitando e certificando em média sessenta alunos por ano, buscando a prática em conservação e restauro de mobiliário, com abrangência técnica e teórica. E assim fortalece a consciência de preservação da memória por meio da recuperação histórica, física e estética do acervo dos órgãos públicos de Brasília. Com a capacitação que os alunos vêm recebendo está sendo possível realizar a inserção profissional destes no nicho de mercado de preservação e restauro, e os egressos vêm atendendo a demandas do mundo do trabalho no Distrito Federal. Com essa vivência vem sendo possível identificar a necessidade de preservação desse patrimônio histórico do Brasil, que, seja por falta de cuidado, ou por falta de recursos, vem sendo negligenciado há vários anos e vem se deteriorando, causando muitas vezes perdas irreparáveis no patrimônio histórico nacional.

A questão do patrimônio nasce do embate entre a necessidade de conservar a cidade existente – os monumentos e bens culturais que dizem respeito à história e à memória social / coletiva, numa tentativa de conjugar os tempos passado e futuro, que habitam juntos com o tempo presente da cidade e também pela necessidade de salvar o que está em desaparecimento (GONÇALVES 2002).

Visando salvar do desaparecimento esse mobiliário moderno, o IFB estuda e já recuperou centenas de peças do acervo no Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada e do Palácio do Itamaraty nas OERMM, onde segue a metodologia da Educação Patrimonial, trabalhada por HORTA e colaboradoras, no Guia Básico de Educação Patrimonial (1999), na qual é composta de quatro etapas: a observação, o registro, a exploração e a

apropriação, e metodologia do projeto de restauro.

Após essas etapas de análise de um mobiliário/objeto, utiliza-se a metodologia do projeto de restauro. O projeto de restauro considera as questões históricas e estruturais do mobiliário, onde nas questões históricas, faz-se necessário o levantamento iconográfico, e do contexto histórico em que se está inserido, e a questão, e assim realiza-se o levantamento do estado de conservação *in loco*, com registro em documentação específica. Visando a compatibilidade não somente técnica, mas também estética, seguindo as legislações referentes à preservação do patrimônio cultural.

O projeto de restauro do mobiliário moderno dos Palácios de Brasília tem como objetivo principal a preservação do bem cultural, onde o design e a educação atuam como mediação cultural na preservação do patrimônio brasileiro; e é baseado nos princípios da distinguibilidade, reversibilidade e mínima intervenção para o retorno do bem cultural ao uso, não somente como coleção e exposição. Os restauros realizados nas

Oficinas surgiram da parceria entre IPHAN/DF e IFB, durante sua realização foi possível vivenciar a experiência da pesquisa constante na história do mobiliário desenvolvido para Brasília, aprofundando os conhecimentos em preservação, conservação e em um restauro exigente, que ocorrem de acordo com as demandas de cada bem cultural. A metodologia da Oficina é dividida em três etapas, na primeira etapa realiza-se o levantamento a pesquisa histórica do mobiliário moderno, através do levantamento iconográfico e da legislação, assim como o contexto histórico em que está inserido. Na segunda etapa é feito o mapeamento de danos, o levantamento estrutural do estado de conservação, e a proposta de intervenção técnica, a intervenção física quando necessária se dá através de ações de restauração, conservação, manutenção, revitalização, reabilitação e reconstrução, e na terceira etapa é criada a documentação, ficha do restauro e do estado de conservação do mobiliário.

Esse artigo descreve as três etapas do processo metodológico do projeto de restauro da mesa de trabalho utilizada pelo presidente Juscelino Kubistchek (JK) em 1960, de autoria da Anna Maria Niemeyer para o Palácio do Planalto em Brasília. Esse bem cultural material carrega informações a respeito do seu contexto histórico-temporal, da sociedade que a criou, usou, de valores e preferências sociais, do seu nível tecnológico e artesanal, de seus hábitos.

Primeira etapa: Pesquisa histórica do mobiliário moderno.

Essa mesa estava abandonada em um depósito governamental em Brasília, um local inadequado para armazenamento de mobiliário histórico, um ambiente sem climatização e controle de iluminação e umidade. Conforme apresenta a Figura 1, onde o arquiteto e *designer* Sergio Rodrigues (1927-2014), em visita ao

depósito da Presidência em Brasília observa a mesa histórica utilizada por Juscelino Kubitschek.

Figura 1: Mesa de Anna Maria Niemeyer (1930-2012).

Fonte: <https://m.folha.uol.com.br/poder/2017/03/1865699-governo-cede-a-gabinete-de-moreira-mesa-historica-de-jk.shtml>

Para confirmação de autoria, a análise extrínseca foi realizada através de estudos dos desenhos técnicos de mobiliários originais, documentos do acervo de plantas baixas do Arquivo Público do Distrito Federal.

Figura 2. Desenho técnico, autoria de Ana Maria Niemeyer, 1956/57.

Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal.

Descrição da mesa

A mesa foi construída com estruturas em madeira de jacarandá, com travessas de aço e fixada com parafusos de metal. Seu tampo é feito de chapas derivadas de madeira de baixa densidade (MDP) revestidas com laminado de madeira jacarandá com bordas de madeira maciça também de jacarandá. Madeira muito utilizada neste período e que atualmente tem seu corte proibido devido a sua extração sem manejo o que gerou sua extinção comercial.

Segunda etapa: Ações de restauração, conservação, manutenção, revitalização, reabilitação e reconstrução.

Para o restauro desta peça foram realizadas algumas etapas que abaixo serão descritas:

Remoção de acabamentos e higienização da estrutura e do tampo

Para este fim foram utilizados solventes químicos e removedores que puderam retirar as primeiras camadas de vernizes e tingimentos identificados, como a Goma Laca, vernizes e seladores industriais e que podem ter sido aplicados em tempos distintos e não identificados devido a falta de uma documentação a respeito de prováveis intervenções já realizadas.

Como não foi encontrada uma ficha técnica descrevendo os processos de produção, conservação ou restauro do móvel esse processo de remoção de acabamentos foi feito no processo de experimentação de técnicas e materiais, sendo necessário um olhar atento aos materiais que vinham surgindo na remoção e a consequente adaptação de técnicas.

Após as primeiras demãos de removedores foi verificado que também havia resíduos de cêras, que foram removidas com raspagem feita com raspadeiras de aço (Figura 3). Mesmo depois de feita a remoção e passado dois dias foi possível perceber que ainda havia cêra e que não seria possível remover, pois estava muito internalizada nas peças, então foi necessário aplicar uma camada de selador concentrado isolante de modo que a cêra não mais emergisse para as superfícies. Foi necessário um prazo para verificação da eficácia desse processo e somente no prazo de quarenta e oito horas o processo pode ser confirmado adequado e seguiu-se com o lixamento.

Figura 3: etapa de higienização e raspagem das peças com raspadeiras de aço.

Fonte Acervo IFB, 2018

Nivelamento das superfícies e lixamento

Nesta etapa foi feito um lixamento geral das peças observando a sequência de lixas em sua ordem por especificação indo da especificação de grão 120, passando por 150, 180 e por fim a 220 de modo que esteja pronta para receber as primeiras camadas de selador diluído em solvente específico

Em seguida ao lixamento foi produzida uma massa com Selador e o pó do lixamento para o preenchimento de falhas por calafetação (Figuras 4 e 5) e buracos encontrados tanto no tampo quanto na estrutura. Após esse preenchimento foi feito novo lixamento seguindo a mesma sequência de lixas já descrita.

Figura 4 e 5: etapa de calefação com massa produzida com seladora e pó de lixamento da madeira de jacarandá.

Fonte Acervo IFB, 2018

Após o lixamento completo das peças foi necessário fazer uma emenda em um dos cantos do tampo, que havia sido substituído por uma lâmina de madeira clara não identificada que recebeu um tingimento sintético. Então esse pedaço foi retirado com estilete (Figura 6), sua base foi higienizada com querosene e lixada de modo que pudesse ser alicada um pequeno pedaço de 5cmx5cm de lâmina de madeira de jacarandá (Figura 7).

Feita a colagem com adesivo de contato e pressão por grampo de metal foi necessário fazer uma pintura com tingimento sintético de coloração Tabaco de modo que os veios e os desenhos da madeira pudessem ser recompostos manualmente para que em seguida esse pedaço fosse nivelado com o restante da lâmina com o mesmo processo de lixamento.

Figura 6: lâmina de madeira aplicada em reforma anterior e não documentada.

Fonte: Acervo IFB, 2018

Figura 7: tampo com lâmina removida e pedaço de lâmina de madeira de jacaranda (1mm de espessura) que foi aplicada e que recebeu pintura a pincel para emenda de desenhos naturais da lâmina.

Fonte: Acervo IFB, 2018

Acabamento

Feita a higienização e lixamento preparador para o recebimento das novas camadas de vernizes deu-se início ao processo de impermeabilização das peças. Para isso foi aplicada uma camada de selador isolante com baixa diluição e logo em seguida foram aplicadas três camadas de seladora nitrocelulose diluída em solvente específico por pistola de ar comprimido e que seria lixada para o recebimento de camadas de verniz poliuretano protetor e impermeável a água e outros líquidos a base de água (Figura 8). Para cada aplicação de seladora foi feito um novo processo de lixamento e higienização seguindo a ordem da lixa e para cada demão de a seladora era diluída com uma quantidade maior de solvente de modo que a cada demão a seladora ficada menos viscosa e menos espessa. A primeira camada de seladora foi de 50/50, a segunda de 60/40 e a terceira de 80/20. Resultado que pode ser visto na mesa em seu local de uso no Gabinete da Presidência da República no Palácio do Planto na Figura 9.

Figura 8: aplicação na pistola de materiais de acabamento: selador e verniz poliuretano.

Fonte Acervo IFB, 2018

Figura 9. Mesa restaurada pelos alunos do IFB no Gabinete da Presidência da República, autoria de Ana Maria Niemeyer, 1956/57

Fonte: Rogério Melo – Presidência da República do Brasil, 2018

Terceira etapa: a documentação - ficha do restauro e do estado de conservação do mobiliário.

Nesta etapa de conclusão e entrega do móvel foi elaborada uma ficha técnica descritiva contendo imagens de como foi encontrada a peça, o processo adotado especificado e sugestões de conservação.

Essa ficha colabora para que seja possível realizar ações de conservação de modo que se evite que se faça necessário o processo de restauro, mas em caso desta necessidade na ficha segue também orientações de como o processo foi feito e que sirva como referência para uma próxima intervenção.

Com isso busca-se estimular na Presidência da República uma cultura de conservação e restauro com seus devidos registros para que esse patrimônio cultural seja preservado e utilizado da maneira adequada.

Considerações finais

Nestes dois anos de trabalho, a Oficina-Escola de Restauro de Mobiliário Moderno do Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Samambaia, em parceria com a Presidência da República, com o apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN DF, tem o orgulho de consolidar a parceria iniciada em dezembro de 2017, promovendo a capacitação técnica dos alunos do IFB/CSAM e simultaneamente dando suporte à preservação do patrimônio histórico nacional expresso pela monumentalidade dos Palácios do Planalto e da Alvorada, com a proposta de trazer de volta a originalidade dos projetos de móveis e espaços

concebidos por Anna Maria Niemeyer e pensados para os palácios projetados por Oscar Niemeyer.

O Núcleo de Restauro do Mobiliário Moderno, recuperou 134 peças de mobiliário moderno assinados por grandes nomes, como Oscar Niemeyer, Sérgio Rodrigues, Anna Maria Niemeyer, Geraldo de Barros, Jorge Zsazupin e Joaquim Tenreiro, pertencentes ao acervo dos Palácios da Alvorada e do Planalto. Algumas peças de mobiliário moderno restauradas são únicas, exclusivamente pensadas, projetadas e produzidas para inauguração da Capital Federal em 1960, e carregam consigo todo um legado do design brasileiro e a própria história do país. Nessa ação de educar para o Patrimônio Cultural, o IFB IFB/CSAM formou 40 alunos no curso de formação inicial continuada (FIC) em restauro de mobiliário moderno.

O projeto de restauro desenvolvido durante os cursos FIC's ofertados pelo Núcleo de Restauro do Mobiliário Moderno do IFB IFB/CSAM é um projeto multidisciplinar que integra diversas áreas do conhecimento dos Cursos Técnico em Design de Móveis e Técnico em Móveis, tais como Design, História, Preservação, Restauro, Tecnologia dos Materiais e da Madeira, dentre outros, e tem o propósito de formar jovens e adultos que valorizarão e protegerão o Patrimônio Histórico e Cultural de Brasília e do Brasil. Com isso acredita-se que, por meio da educação para o patrimônio, materializada nos cursos ofertados pelo IFB/CSAM IFB-Brasília, vem sendo possível contribuir para a cultura da preservação.

Atualmente, Brasília possui dois importantes títulos internacionais: o título de Patrimônio Cultural da Humanidade e o de Cidade Criativa em Design, ambos concedidos pela UNESCO, fazendo parte da Rede de Cidades Criativas. A cidade é reconhecida mundialmente por sua arquitetura moderna, e possui grande potencial de reconhecimento devido ao design representativo de uma época do mobiliário moderno pertencente ao acervo dos Palácios.

Dentro do contexto do patrimônio cultural e do design, a Oficina-Escola de Restauro de Mobiliário Moderno atua de forma dinâmica e criativa na educação para o patrimônio cultural, buscando transmitir aos alunos o conceito, a apropriação, a valorização da identidade cultural e a memória da Capital Federal.

Há ainda um longo percurso a ser percorrido na valorização, preservação e restauro do mobiliário moderno de Brasília. E para dar continuidade ao projeto em 2019, contaremos com o apoio da Fundação de Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF).

Agradecemos aos parceiros que possibilitaram esse projeto, assim como aos alunos que estiveram (e alguns ainda estão conosco) na ação de ensinar e aprender sobre o nosso patrimônio cultural.

Referências

COSTA JÚNIOR, J. A. Arquitetos – designers: O mobiliário moderno da Universidade de Brasília. Dissertação (Mestrado) Universidade de Brasília, Brasília, 2014.

HORTA, Maria de Lourdes Parreiras; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Queiroz. Basic Guide to Heritage Education. Brasília: National Historical and Artistic Heritage Institute / Imperial Museum, 1999

GONÇALVES, José Reginaldo Santos. 2002. The Rhetoric of Loss: the discourses of cultural heritage in Brazil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ.

SANTOS, Maria Cecília Loschiavo dos. Móvel Moderno Brasileiro, São Paulo: Olhares, 2017.

TORRES, F. F.C.; FERREIRA, F. H. OFICINA-ESCOLA DE RESTAURO DE MOBILIÁRIO MODERNO: MULHERES MODERNISTAS - ANNA MARIA NIEMEYER. In: 3º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil, 2019, Belo Horizonte. Anais do 3º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil. Belo Horizonte: Even3, 2019. DOI 10.29327/15175.3-2

TORRES, F. F.C.; FERREIRA, F. H. Oficina-Escola Restauro de Mobiliário Modernos. 1º edição IFB –Brasília, 2018.

TORRES, F. F.C.; FERREIRA, F. H. Oficina-Escola Restauro de Mobiliário Modernos: Palácio do Planalto e da Alvorada/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília;. 1º edição–Brasília, 2019. Coleção Oficina-Escola. Volume 2 .

SOARES, Ana Maria de Niemeyer. Depoimento - Programa de História Oral. Brasília, Arquivo Público do Distrito Federal, 1989. 16 p.

Sites Relacionados

<http://www.iphan.gov.br/>

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/11/palacio-da-alvorada-recupera-brilho-original-com-restauro-de-ambientacao.shtml>

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/11/palacio-da-alvorada-recupera-brilho-original-com-restauro-de-ambientacao.shtml>

<https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2018/11/26/palacio-do-alvorada-restaura-mais-de-400-pecas-esquecidas-e-recupera-projeto-original-de-niemeyer.ghtml>

<https://m.folha.uol.com.br/poder/2017/03/1865699-governo-cede-a-gabinete-de-moreira-mesa-historica-de-jk.shtml>